

Kepedulian Dosen dalam Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Matematis Mahasiswa melalui Strategi Pembelajaran Konflik Kognitif

Andri Suryana

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

andri_itbu@yahoo.com

Mahasiswa S3 Pendidikan Matematika

Universitas Pendidikan Indonesia

Abstrak

Banyak mahasiswa gagal atau tidak memberi hasil yang baik dalam pelajaran matematika karena mereka tidak mengetahui cara-cara belajar yang efisien dan efektif, mereka kebanyakan hanya mencoba menghafal pelajaran dan memasukan ilmu tanpa ada penyaringan terlebih dahulu, sehingga tidak paham benar konsep urutannya yang berakibat timbulnya miskonsepsi. Untuk mengatasi hal tersebut, diterapkanlah strategi pembelajaran konflik kognitif. Dalam strategi tersebut, mahasiswa diberikan soal yang dapat menimbulkan konflik kognitif, yang selanjutnya dosen harus mengarahkan mahasiswanya agar dapat menyelesaikan soal tersebut. Seorang dosen hendaknya peduli terhadap apa yang dihadapi mahasiswa, misalnya dengan memberikan motivasi, peduli terhadap mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik rendah dengan cara lebih fokus lagi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam belajar matematika. Dengan kepedulian dosen terhadap mahasiswa melalui strategi pembelajaran konflik kognitif inilah diharapkan dapat meningkatkan pemahaman matematis mahasiswanya.

Kata Kunci : kemampuan pemahaman matematis, strategi pembelajaran konflik kognitif, kepedulian.

Pendahuluan

Matematika adalah salah satu ilmu dasar yang merupakan tiang topang perkembangan IPTEK. Matematika selain dapat berkembang secara mandiri, juga berkembang atas tuntutan keperluan bidang-bidang lain. Oleh karena itu, penguasaan materi matematika bagi mahasiswa perlu ditingkatkan demi kelangsungan hidup di masa mendatang dan dalam kebutuhan sehari-hari.

Menurut Dahar (dalam Abdusyagir, 2007), banyak mahasiswa gagal atau tidak memberi hasil yang baik dalam pelajarannya karena mereka tidak

mengetahui cara-cara belajar yang efisien dan efektif. Mereka kebanyakan hanya mencoba menghafal pelajaran dan memasukan ilmu tanpa ada penyaringan terlebih dahulu, sehingga tidak paham benar konsep urutannya. Padahal matematika bukan materi untuk dihafal, melainkan memerlukan penalaran dan pemahaman yang lebih. Akibatnya, jika diberi tes atau evaluasi, mahasiswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal, walaupun bentuk soal tersebut hampir sama dengan soal yang pernah dipelajarinya sehingga tidak heran jika banyak orang memandang matematika sebagai bidang studi paling sulit. Sulit dalam mempelajarinya dan sulit juga dalam menyelesaikan soalnya.

Materi matematika yang sulit dipahami oleh mahasiswa berpotensi menimbulkan miskonsepsi. Miskonsepsi biasa terjadi pada mahasiswa mengenai konsep yang sulit, salah satunya adalah konsep Kalkulus Integral. Menurut Driver (dalam Wilantara, 2003), miskonsepsi dapat bersumber dari pembelajaran di kampus, pembelajaran di luar kampus, pengalaman sehari-hari, lingkungan sosial, dan intuisi. Hal ini perlu diluruskan karena pemahaman yang salah akan menyulitkan mahasiswa untuk mempelajari materi berikutnya. Oleh karena itu, pembelajaran harus dapat menyentuh bagian yang paling mendasar agar terjadi perubahan konseptual pada diri mahasiswa tentang materi yang diajarkan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, dosen memegang peranan yang sangat penting karena dosen bertanggung jawab menyebarluaskan gagasan-gagasan baru kepada mahasiswa melalui proses belajar-mengajar dalam kelas. Mengingat penggunaan matematika diperlukan di segala bidang, maka pengajaran matematika pada mahasiswa harus benar-benar dioptimalkan, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Dalam proses belajar-mengajar, dosen haruslah memiliki kemampuan dan wawasan yang luas serta terampil menjelaskan materi. Selain itu, dosen harus memiliki kepedulian yang tinggi kepada mahasiswanya agar mereka tidak mengalami kesulitan belajar. Dengan melihat hasil belajar mahasiswa, maka dapat diketahui sejauh mana materi yang dikuasai, sehingga dosen dapat memberikan bimbingan yang lebih baik melalui sikap kepedulian yang tinggi terhadap mahasiswa dalam upaya meningkatkan pemahaman matematis mahasiswanya.

Untuk meningkatkan pemahaman matematis mahasiswa, maka sumber kesulitan belajar dan kesalahan yang dilakukan mahasiswa harus dapat segera diatasi karena mereka akan selalu mengalami kesulitan jika kesalahan sebelumnya tidak diperbaiki terutama soal yang memiliki karakteristik yang sama sehingga dengan menganalisis kesalahan mahasiswa, dosen dapat mengetahui hasil belajar mahasiswa yang nantinya dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar berikutnya.

Salah satu bentuk kepedulian dosen agar mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman matematisnya melalui strategi pembelajaran konflik kognitif. Strategi konflik kognitif akan menciptakan ketidakseimbangan yang mengantarkan pada ketidakpuasan terhadap konsep yang sudah ada, dan pada akhirnya mengantarkan kepada kesiapan untuk menerima konsep baru. Oleh karena itu, penerapan strategi konflik kognitif untuk memfasilitasi perubahan konsepsi mahasiswa pada konsep Kalkulus Integral. Uraian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kepedulian dosen dapat meningkatkan pemahaman matematis mahasiswa melalui strategi pembelajaran konflik kognitif. Diharapkan dengan cara mengkaji tentang kepedulian dosen dalam meningkatkan pemahaman matematis mahasiswa melalui strategi pembelajaran konflik kognitif, dapat menjadi suatu referensi serta wacana bagi para praktisi pendidikan matematika dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih efektif dan efisien dan hasil belajar matematika menjadi lebih baik.

Pembahasan

Kemampuan Pemahaman Matematis Mahasiswa

Istilah pemahaman terdapat beberapa terjemahan, Sumarmo (1987) menterjemahkan sebagai *understanding*. Ansari (2003) mengatakan pemahaman sebagai terjemahan dari istilah *knowledge*. Ruseffendi (2006) menyebutkan pemahaman sebagai terjemahan dari *comprehension*. Terjemahan dari kata pemahaman oleh para peneliti beragam, itu menunjukkan pemahaman menjadi salah satu fokus penelitian.

Anderson, et al. (2001) menyatakan bahwa *understand is defined as constructing the meaning of instructional messages, including oral, written, and graphic communication*. Mahasiswa dikatakan memahami sesuatu ketika mereka mampu mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pengajaran seperti komunikasi lisan, tulisan, dan grafik. Mahasiswa memahami ketika mampu membangun hubungan antara pengetahuan yang baru diintegrasikan dengan skema dan kognitif yang ada.

Menurut Anderson, et al. (2001), pemahaman terdiri dari tujuh jenis, yakni *interpreting* (menginterpretasikan), *exemplifying* (memberikan contoh), *classifying* (mengklasifikasikan), *summarizing* (meringkas), *inferring* (menyimpulkan), *comparing* (membandingkan), dan *explaining* (menjelaskan).

Menurut Sumarmo (2000), pemahaman matematik adalah pemahaman yang meliputi: (1) pemahaman mekanikal, instrumental, komputasional dan *knowing how to*: melaksanakan perhitungan rutin, algoritma, dan menerapkan rumus pada kasus serupa (pemahaman induktif); (2) pemahaman rasional, relasional, fungsional dan *knowing*: membuktikan kebenaran mengkaitkan satu konsep dengan konsep lainnya, mengerjakan kegiatan matematik secara sadar, dan memperkirakan suatu kebenaran tanpa ragu (pemahaman intuitif).

Menurut Kilpatrick, dkk; Hiebert, dkk; Ball (Juandi, 2006:29), pemahaman matematika (konsep) dalah pemahaman konsep-konsep matematika, operasi dan relasi dalam matematika. Beberapa indikator dari kompetensi ini antara lain: dapat mengidentifikasi dan menerapkan konsep secara algoritma, dapat membandingkan, membedakan, dan memberikan contoh dan contoh kontra dari suatu konsep, dapat mengintegrasikan konsep dan prinsip yang saling berhubungan.

Mahasiswa dikatakan memahami konsep jika mereka mampu mendefinisikan konsep, mengidentifikasi dan memberi contoh atau bukan contoh dari konsep, mengembangkan kemampuan koneksi matematik antar berbagai ide, memahami bagaimana ide-ide matematika saling terkait satu sama lain sehingga terbangun pemahaman menyeluruh, dan menggunakan matematika dalam konteks di luar matematika, sedangkan mahasiswa dikatakan memahami prosedur jika

mampu mengenali prosedur (sejumlah langkah-langkah dari kegiatan yang dilakukan) yang didalamnya termasuk aturan algoritma atau proses menghitung yang benar.

Dari beberapa uraian di atas, pemahaman matematis dibatasi pada aspek-aspek pemahaman konsep. Indikator untuk pemahaman konsep meliputi kemampuan mahasiswa menginterpretasikan; mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu; menjelaskan; merumuskan dan melakukan perhitungan dalam matematika. Berikut ini diberikan ilustrasi beberapa contoh soal yang berkaitan dengan masing-masing indikator pemahaman matematis.

- a) Aspek pemahaman konsep untuk indikator mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu.

Misalkan dalam materi teknik pengintegralan dalam Kalkulus Integral.

Tentukan integral dari $\int \left[\frac{5x^2 + 3x - 2}{x^3 + 2x^2} \right] dx !$

Untuk menyelesaikan soal tersebut, mahasiswa dituntut untuk dapat mengklasifikasikan bentuk soal tersebut ke dalam jenis-jenis teknik pengintegralan. Apakah soal tersebut dapat diselesaikan dengan teknik integral substitusi 1, integral Parsial, integral substitusi 2, integral substitusi 3, atau integral fungsi rasional dengan fraksi parsial.

- b) Aspek pemahaman konsep untuk indikator merumuskan dan melakukan perhitungan dalam matematika.

Misalkan dalam materi Aplikasi Integral dalam Kalkulus Integral.

Tentukan volume benda putar jika diputar mengelilingi sumbu-y sejauh 360° pada daerah yang dibatasi oleh parabola $y = x^2$, parabola $y = 2x^2$, dan garis $y = 10$ dan terletak di kuadran I!

Untuk menyelesaikan soal tersebut, mahasiswa dituntut untuk merumuskan terlebih dahulu bentuk integralnya dengan menggambar, kemudian baru melakukan perhitungan.

Strategi Pembelajaran Konflik Kognitif

Berdasarkan hasil temuannya, Piaget (dalam Dahar, 1989) mengungkapkan bahwa pengetahuan dibangun dalam pikiran mahasiswa. Oleh karena itu, pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pikiran dosen kepada pikiran mahasiswa, tetapi melalui pemerolehan yang diawali dengan terjadinya konflik kognitif. Terlebih lagi yang menyangkut pada pembentukan pengetahuan fisik dan pengetahuan logika matematik. Pengetahuan ini dibangun sendiri oleh mahasiswa melalui pengalaman dengan adanya peristiwa interaksi antara struktur kognitif awal dengan informasi dari lingkungan.

Konflik kognitif merupakan pertentangan dalam pemikiran seseorang yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara struktur kognitif seseorang dan lingkungan (informasi eksternal), atau di antara komponen-komponen yang berbeda dari struktur kognitif seseorang (Lee & Kwon, 2003). Konflik kognitif terjadi pada saat berlangsungnya interaksi antara konsepsi awal yang telah dimiliki mahasiswa dengan adanya fenomena-fenomena baru yang ditemui mahasiswa. Fenomena baru dengan konsepsi awal tidak dapat diintegrasikan begitu saja. Pengintegrasian memerlukan suatu modifikasi atau perubahan struktur kognitif mahasiswa agar mencapai keseimbangan. Peristiwa ini akan tetap terjadi selama menerima pengetahuan baru.

Berdasarkan teori perubahan konseptual, konflik kognitif dikenal sebagai faktor penting dalam perubahan konseptual yang dialami oleh mahasiswa. Konflik kognitif terjadi bila mahasiswa telah mengalami keraguan atas hipotesis awal yang disusunnya, karena bertentangan dengan fakta yang ada. Mahasiswa menjadi tidak puas dan ragu atas konsepsi yang dimilikinya. Konflik kognitif ini harus ditindaklanjuti dengan memberikan dorongan dan tuntunan agar mereka menemukan sendiri konsep ilmiah.

Untuk menciptakan konflik kognitif, Niaz (1995) memberikan contoh beberapa situasi yang sekaligus menjadi indikator terjadinya konflik kognitif dalam diri mahasiswa, yaitu:

- 1) Kejutan yang ditimbulkan oleh munculnya dugaan seseorang yang kontradiksi dengan persepsinya atau dihasilkan dari timbulnya kegelisahan.
- 2) Pengetahuan yang penuh teka-teki, merasa gelisah, atau sebuah keingintahuan intelektualnya.
- 3) Kekosongan akan pengalaman kognitif, seperti jika seseorang sadar bahwa sesuatu dalam struktur kognitifnya telah hilang.
- 4) Ketidakseimbangan kognitif, dimana pertanyaan atau perasaan kosong muncul pada situasi yang diberikan.

Strategi pembelajaran konflik kognitif berkembang dari model pembelajaran yang dikenalkan oleh Piaget. Piaget menyatakan bahwa pengetahuan yang dibentuk oleh siswa tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan melalui suatu proses. Pengamatan yang dilakukan mahasiswa pada kehidupan sehari-harinya akan membentuk konsep baru yang menurutnya masuk akal dan dapat diterima. Konsep yang dibentuk inilah yang sering disebut sebagai konsepsi alternatif. Konsepsi alternatif ini akan dibawa dan digunakan mahasiswa untuk menyelesaikan masalah ketika pembelajaran. Konsepsi alternatif akan membantu proses pembelajaran jika konsepsi alternatif tersebut sesuai dengan konsep ilmiah. Sebaliknya, konsepsi alternatif dapat menghambat proses pembelajaran jika tidak sesuai dengan konsep ilmiah.

Langkah-langkah pokok yang ditempuh untuk menerapkan strategi pembelajaran konflik kognitif dalam pembelajaran pada dasarnya terdiri atas 3 tahap sebagaimana yang disarankan oleh Dreyfus et al dalam Partono (2003), yaitu :

- 1) Mengidentifikasi konsep mahasiswa sebelum memulai pembelajaran di kelas (*disequilibrium*).
- 2) Membangkitkan situasi konflik atau pertentangan dalam struktur kognitif mahasiswa (*reformulasi*).

- 3) Menyiapkan dan member latihan, pertanyaan dan soal, untuk memantapkan konsep baru yang telah dimiliki mahasiswa tersebut (kesadaran).

Berikut ini diberikan ilustrasi contoh soal yang menimbulkan konflik kognitif pada materi teknik pengintegralan dengan integral parsial dalam Kalkulus Integral.

Apabila diberikan soal sebagai berikut :

- 1) $\int xe^x dx$
- 2) $\int x \cos x dx$
- 3) $\int (e^{2x} \cos(3x)) dx$

Apabila kita amati soal Nomor 1 dan 2, terlihat bahwa soal tersebut dapat diselesaikan dengan mudah. Hal ini dikarenakan pemisalan u untuk soal Nomor 1 dan 2 adalah x . Adapun alasannya adalah x itu dapat diturunkan dan diintegrasikan, serta jika diturunkan terus-menerus akan habis (bernilai 0), sedangkan e^x (untuk soal Nomor 1) dan $\cos x$ (untuk soal nomor 2) dapat diintegrasikan dan diturunkan sehingga $e^x dx$ (untuk soal nomor 1) dan $\cos x dx$ (untuk soal Nomor 2) kita misalkan dv . Adapun penyelesaiannya adalah sebagai berikut.

1) $\int xe^x dx$

Penyelesaian :

Misalkan $u = x$, maka $du = dx$, dan $dv = e^x dx$, maka $v = \int e^x dx = e^x$,

sehingga :

$$\begin{aligned}\int xe^x dx &= uv - \int v du \\ &= xe^x - \int e^x dx \\ &= xe^x - e^x + c\end{aligned}$$

$$2) \int x \cos x dx$$

Penyelesaian :

Misalkan $u = x$, maka $du = dx$, dan $dv = \cos x dx$, maka $v = \int \cos x dx = \sin x$, sehingga :

$$\begin{aligned} \int x \cos x dx &= uv - \int v du \\ &= x \sin x - \int \sin x dx \\ &= x \sin x + \cos x + c \end{aligned}$$

Sekarang coba amati soal Nomor 3. Pada soal tersebut, mahasiswa mengalami kebingungan dalam pemisalan u nya. Hal ini dikarenakan e^{2x} dan $\cos(3x)$ apabila diturunkan terus-menerus tidak akan habis (bernilai 0) meskipun fungsi tersebut dapat diintegalkan dan diturunkan. Hal inilah yang menimbulkan konflik kognitif. Apabila kita misalkan u nya adalah e^{2x} atau $\cos(3x)$ (salah satu), maka penyelesaiannya tidak selesai. Soal tersebut akan meminta pemisalan berulang-ulang sampai tak terhingga kalinya. Oleh karena itu, bentuk soal nomor 3 ini dapat membangkitkan konflik kognitif.

Kepedulian Dosen

Seorang dosen yang peduli selalu mengarahkan energinya untuk peduli terhadap mahasiswa. Dosen yang peduli memandang mahasiswa lebih penting daripada pelajaran/mata kuliahnya. Dosen memahami bahwa tugasnya adalah menyediakan sebuah lingkungan bagi mahasiswanya untuk dapat belajar isi pengetahuan secara spesifik sehingga mereka berkembang menjadi pribadi-pribadi yang peduli. Dosen yang peduli mengembangkan hubungan-hubungan dengan mahasiswanya, mendengarkan mahasiswanya, menciptakan sebuah suasana yang hangat, mengetahui mahasiswanya secara individual, memperlihatkan empati, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan akademik dan emosional mahasiswanya.

Pengajaran yang peduli melibatkan hubungan-hubungan yang tulus dan bermakna antara dosen dengan mahasiswanya. Lingkungan belajar yang peduli memungkinkan mahasiswa merasa aman, belajar dari kesalahan dari apa yang

diperbuatnya, serta bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam arti positif, sedangkan dosen dalam kelas bertugas menghubungkan hal-hal tersebut dengan minat, budaya, dan pengalaman belajar terdahulu mahasiswanya.

Bulach, Brown, and Potter (1998) menyatakan bahwa perilaku-perilaku yang perlu dikembangkan oleh dosen untuk menciptakan lingkungan belajar yang peduli adalah

- 1) Kemampuan untuk mengurangi kecemasan
- 2) Keinginan untuk mendengarkan
- 3) Menghargai perilaku-perilaku yang pantas
- 4) Menjadi seorang teman
- 5) Menggunakan kritikan positif dan negatif secara tepat

Dengan mengembangkan kepedulian dosen terhadap mahasiswa dalam pembelajaran matematika, maka akan berdampak positif terhadap psikologi mahasiswa. Mahasiswa akan memiliki minat dan motivasi belajar yang tinggi, bahkan dapat meningkatkan hasil belajarnya.

Kepedulian Dosen dalam Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Matematis Mahasiswa melalui Strategi Pembelajaran Konflik Kognitif

Dosen tidak akan mampu melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas manakala ia belum menyadari siapa sebetulnya yang berperan sebagai subjek dalam pembelajaran tersebut. Yang paling penting, dosen seharusnya mempunyai kepedulian yang tinggi dan peka terhadap kebutuhan belajar mahasiswanya. Ia selalu ingin tahu penyebab ketidak-berhasilan pembelajaran di kelasnya. Seorang dosen harus menumbuhkan kepedulian dan kemauan untuk mendengar, melihat, dan merasakan apa yang dialami oleh mahasiswanya selama ini (Kurniawati, dalam <http://myaghnee.blogspot.com/>).

Dosen harus mencoba sekali saja, mengandaikan ia yang berada dalam posisi mahasiswa. Setiap hari disuguhi gaya, cara dan model mengajar yang itu-itu juga. Aktivitas mahasiswa terbatas pada mencatat konsep, rumus-rumus atau rangkuman materi dan contoh soal, kemudian mengerjakan soal latihan dan

menerima sejumlah soal sebagai tugas individu. Lama-lama mahasiswa merasa seperti robot yang sudah diberi program, tidak mampu berpikir kritis dan kreatif.

Kepedulian dosen sangat berperan penting terhadap peningkatan kemampuan pemahaman matematis mahasiswa. Kepedulian dosen terhadap mahasiswa dapat berbentuk suatu strategi pembelajaran matematika di kelas agar mahasiswa dapat menyerap dan memahami materi yang disampaikan dosen. Salah satunya adalah melalui strategi pembelajaran konflik kognitif. Strategi pembelajaran ini dilakukan untuk mengatasi miskonsepsi. Hal ini karena materi matematika tergolong sulit.

Berikut ini diberikan contoh kasus kepedulian dosen dalam meningkatkan kemampuan pemahaman matematis mahasiswa melalui strategi pembelajaran konflik kognitif untuk pokok bahasan Kalkulus Integral.

Misalkan soal yang diberikan adalah Hitunglah $\int (e^{2x} \cos(3x)) dx$!

Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, bahwa soal seperti ini dapat menimbulkan konflik kognitif. Berdasarkan teori perubahan konseptual, konflik kognitif dikenal sebagai faktor penting dalam perubahan konseptual yang dialami oleh mahasiswa. Konflik kognitif terjadi bila mahasiswa telah mengalami keraguan atas hipotesis awal yang disusunnya, karena bertentangan dengan fakta yang ada. Mahasiswa menjadi tidak puas dan ragu atas konsepsi yang dimilikinya. Konflik kognitif ini harus ditindaklanjuti dengan memberikan dorongan dan tuntunan agar mereka menemukan sendiri konsep ilmiah.

Untuk mencari penyelesaiannya, mahasiswa harus memahami konsep, meliputi kemampuan menginterpretasikan; mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu; menjelaskan; merumuskan dan melakukan perhitungan. Ini merupakan indikator dari kemampuan pemahaman matematis mahasiswa. Mahasiswa ada yang tertantang untuk mengerjakannya, tetapi ada juga yang menyerah dan menunggu dosen atau teman membahasnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukanlah sosok dosen matematika yang peduli terhadap masalah tersebut dengan memberikan dorongan dan tuntunan agar mereka menemukan sendiri konsep ilmiah serta memberikan motivasi bahkan bimbingan tanpa memberikan langsung jawabannya. Dosen harus dapat

memotivasi mahasiswa bahwa mereka mampu menyelesaikannya. Bila perlu, dosen *mereview* materi dasar integral dan turunan untuk menyelesaikan masalah tersebut agar tidak terjadi miskonsepsi. Adapun penyelesaian dari soal tersebut adalah

Misalkan :

$$u = e^{2x} \Leftrightarrow du = 2e^{2x} dx$$

$$dv = \cos(3x) dx \Leftrightarrow v = \int \cos(3x) dx = \frac{1}{3} \sin(3x)$$

maka :

$$\begin{aligned} \int (e^{2x} \cos(3x)) dx &= uv - \int v du \\ &= (e^{2x}) \left(\frac{1}{3} \sin(3x) \right) - \int \left(\frac{1}{3} \sin(3x) \right) (2e^{2x} dx) \\ &= \frac{1}{3} e^{2x} \sin(3x) - \frac{2}{3} \int e^{2x} \sin(3x) dx \end{aligned}$$

Misalkan :

$$u = e^{2x} \Leftrightarrow du = 2e^{2x} dx$$

$$dv = \sin(3x) dx \Leftrightarrow v = \int \sin(3x) dx = -\frac{1}{3} \cos(3x)$$

sehingga

$$\begin{aligned} \int (e^{2x} \cos(3x)) dx &= \frac{1}{3} e^{2x} \sin(3x) - \frac{2}{3} \int e^{2x} \sin(3x) dx \\ &= \frac{1}{3} e^{2x} \sin(3x) - \frac{2}{3} \left[uv - \int v du \right] \\ &= \frac{1}{3} e^{2x} \sin(3x) - \frac{2}{3} \left[e^{2x} \left(-\frac{1}{3} \cos(3x) \right) - \int \left(-\frac{1}{3} \cos(3x) \right) 2e^{2x} dx \right] \\ &= \frac{1}{3} e^{2x} \sin(3x) - \frac{2}{3} \left[e^{2x} \left(-\frac{1}{3} \cos(3x) \right) + \frac{2}{3} \int e^{2x} \cos(3x) dx \right] \\ &= \frac{1}{3} e^{2x} \sin(3x) + \frac{2}{9} e^{2x} \cos(3x) - \frac{4}{9} \int e^{2x} \cos(3x) dx \end{aligned}$$

$$\frac{13}{9} \int (e^{2x} \cos(3x)) dx = \frac{1}{3} e^{2x} \sin(3x) + \frac{2}{9} e^{2x} \cos(3x)$$

$$\int (e^{2x} \cos(3x)) dx = \frac{\frac{1}{3} e^{2x} \sin(3x) + \frac{2}{9} e^{2x} \cos(3x)}{\frac{13}{9}} + c$$

Berdasarkan penyelesaian di atas, terlihat bahwa pemisalan dilakukan sebanyak 2 kali. Itu pun menggunakan teknik memindahkan $-\frac{4}{9} \int e^{2x} \cos(3x) dx$ ke ruas kiri sehingga dapat diperoleh hasilnya. Andaikan tidak menggunakan teknik memindahkan ke ruas kiri, maka dibutuhkan pemisalan yang berulang-ulang. Disinilah peran dosen untuk mengarahkan mahasiswanya agar dapat menyelesaikan soal tersebut. Dengan kepedulian dosen terhadap mahasiswa melalui strategi pembelajaran konflik kognitif diharapkan dapat meningkatkan pemahaman matematis mahasiswa.

Penutup

Strategi pembelajaran konflik kognitif memerlukan kesiapan dari dosen maupun mahasiswa. Peran dosen untuk peduli terhadap kondisi mahasiswanya melalui kehadiran strategi pembelajaran konflik kognitif harus lebih disadari dan diberdayakan.

Kepedulian dosen terhadap mahasiswanya melalui strategi pembelajaran konflik kognitif dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematis mahasiswa. Ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi miskonsepsi. Situasi seperti ini perlu diciptakan dengan ditunjang dengan fasilitas yang memadai untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa.

Daftar Pustaka

- Abdusyagir (2007). *Ketika Kyai Mengajar Matematika*. Malang: UIN Malang Press.
- Anderson., et al. (2001). *A Taxonomi for Learning Teaching and Assessing*. New York: Longman

- Ansari. (2003). *Menumbuhkembangkan Kemampuan Penalaran dan Komunikasi Matematik Siswa Sekolah Menengah Umum Melalui Think Talk Write*. Disertasi Doktor pada PPS UPI Bandung: tidak diterbitkan
- Bulach, C., Brown, C., & Potter, L. (1998). *Behaviors that create a caring learning community*. Journal for a Just and Caring Education, 4(4), 441-453.
- Dahar (1989). *Teori-teori Belajar*. Jakarta : Erlangga.
- Juandi, D. (2006). *Meningkatkan Daya Matematik Mahasiswa Calon Guru Matematika Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah*. Disertasi Doktor pada PPS UPI: tidak dipublikasikan.
- Kurniawati, E. (2009). *Usaha guru dalam melibatkan siswa dalam pembelajaran matematika (antara teori dan pengalaman)* [online]. Tersedia: www.myaghnee.blogspot.com/2009/01/usaha-guru-dalam-melibatkan-siswa-dalam.html [12 Juni 2012]
- Lee at al. (2003). *Development of An Instrument for measuring cognitive conflict in secondary-level science classes*. Dalam *journal of research in science teaching* [online]. Tersedia: www.rhodes.aegean.gr/ptde/labs/.../cognitive-conflict.pdf [12 mei 2012]
- Niaz (1995). *Cognitive conflict as a teaching strategy in solving chemistry problem: a dialectic-constructivist perspective*. Dalam *journal of research in science technology* [online]. Tersedia: www.adsabs.harvard.edu/abs/ [10 mei 2012]
- Partono (2003). *Pengaruh strategi konflik kognitif dalam pembelajaran fisika terhadap pemahaman siswa tentang gerak dan gaya*. Tesis pendidikan IPA UPI. Tidak diterbitkan.
- Ruseffendi, E.T. (2006). *Pengantar kepada Membantu Guru Mengembangkan Kompetensinya dalam Pengajaran Matematika Untuk Meningkatkan CBSA*. Bandung: Tarsito.
- Stewart, J. (2003). *Kalkulus Jilid 1*. Ed. Ke-4. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sumarmo, U. (1987). *Kemampuan Pemahaman dan Penalaran Matematik Siswa SMA Dikaitkan dengan Penalaran Logik Siswa dan Beberapa Unsur*

Proses Belajar Mengajar. Disertasi Doktor pada Pascasarjana IKIP Bandung: tidak diterbitkan.

Sumarmo, U. (2000). *Proses Belajar dan Pemahaman Materi Kuliah*. Makalah disampaikan pada Lokakarya Peran Pedagogi dalam Peningkatan Proses Pembelajaran TPB ITB di Bandung pada tanggal 4 Desember 2000.

Suparno (1997). *Filsafat konstruktivisme dalam pendidikan*. Yogyakarta: kanisius.

Wilantara (2003). *Implementasi model belajar konstruktivis dalam pembelajaran fisika untuk mengubah miskonsepsi ditinjau dari penalaran formal siswa*. [online]. Tersedia: www.damandiri.or.id/detail.php [10 mei 2012]